

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 2

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№2 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического неврологического института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 2/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Уринов Мусо Болтаевич, Назарова Жанна Авзаровна, Алиева Нозима Солиевна КОГНИТИВНАЯ ДИНАМИКА ПРИ ЭПИЛЕПСИИ НА ФОНЕ ПРОТИВОСУДОРОЖНОЙ ТЕРАПИИ.....	7
2. Назарова Жанна Авзаровна, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИСХОД ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Муродова Дилором Субхоновна, Кариев Шухрат Маратович, Полатова Джамиля Шагайратовна СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ (ГЛИОМ) ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	13
4. Xodjiyeva Dilbar Tadjiyevna, Xayriyeva Muxsina Farxodovna ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI KOGNITIV VA MUVOZANAT BUZILISHLARI, ULARNING DIAGNOSTIKASI VA REABILITATSIYASI.....	19
5. Саматов Фаррух Фарходович, Джурабекова Азиза Тохировна, Амонова Захро Кахрамоновна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	22
6. Askarova Fotima Kudratovna TACTICS IN THE MANAGEMENT OF EPILEPSIA BIRTHDAYS (LITERATURE REVIEW).....	27
7. Джурабекова Сурайё Тахировна ЭПИЛЕПСИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОГНОЗЫ И ЕГО ТЕЧЕНИЯ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	30
8. Mamurova Mavludaxon Mirxamzayeva, Gaybiyev Akmal Axmadjonovich BOLALARDAGI DIABETIK NEVROPATIYALARNING YANGICHA DAVOLASH USULLARI.....	33
9. Гулова Мунисахон Афзаловна МИГРЕНЬ И ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ – СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД, ПОТЕНЦИАЛ НЕВРОЛОГА (ОБЗОР).....	37
10. Омонова Умида Тулкиновна, Окилжоновна Нигорахон Абдулазизовна, Бахромовна Гавхар Акмаловна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ ПАРАПЛЕГИИ ШТРЮМПЕЛЯ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ С ДЦП СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИИ.....	44
11. Sabirov Jasurbek Oltiboevich, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Ismailova Ra'no Olimjanovna ORQA MIYA BO'YIN QISMI INTRAMEDULLYAR O'SMALARINI NEYROFIZIOLOGIK USULLAR YORDAMIDA TASHXISLASH VA DAVOLASH. (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	49
12. G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon og'li, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Kariyev Gayrat Maratovich BOLALARDA ORQA MIYA O'SMALARINI ZAMONAVIY DAVOLASH USULLARI (Adabiyot sharhi).....	52
13. Zulaykho Ravshanbek qizi Egamnazarova, Yulduz Alpisovna Musayeva CHARACTERISTICS OF CLINICAL AND PATHOMORPHOLOGICAL COURSE OF CARDIOEMBOLIC STROKE.....	55
14. Абдурахманова Манзура Абдумуталовна, Туйчибаева Нодира Мираталиевна СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЮВЕНИЛЬНУЮ МИОКЛОНИЧЕСКУЮ ЭПИЛЕПСИЮ.....	64
15. Зекрияев Нормурод Набиевич, Югай Игорь Александрович, Кариев Гайрат Маратович, Исмаилова Рано Олимжоновна ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ СЕЛЕКТИВНОЙ ДОРСАЛЬНОЙ РИЗОТОМИИ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.....	69
16. Омонова Умида Тулкиновна, Хаитбаева Наргиза Темуровна ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	73
17. Асадуллаев Мақсуд Махмудович, Сохибназаров Нодиржон Ғанижонович, Атаниязов Махсуджан Камалиддинович, Вахабова Наргиза Мақсудовна, Шамсиева Умида Абдувахидовна ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР КАСАЛЛИКЛАРНИ ЎТКИР ДАВРИДА ДАВОЛАШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	76

18. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Жавлон Абдуллаевич, Бабаханов Баходир Хуррамович, Эшкувватов Гайрат Эркинович, Бабажанова Лола Бахтияровна ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	81
19. Kamalova Dilafruz Donierovna, Norhujajeva Charoshon Bobir kizi BACK PAIN IN PREGNANCY (LITERATURE REVIEW).....	85
20. Kamalova Malika Ilkhomovna, Rakhmonova Mohigul Shodikulovna EXAM STRESS OF STUDENTS AND METHODS OF ITS OVERCOMING.....	88

**ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИСХОД ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11200569>**АННОТАЦИЯ**

Проблема сосудистых заболеваний головного мозга является одной из важных проблем современной медицины. Эта патология определяет уровень таких показателей здоровья населения, как средняя продолжительность жизни, заболеваемость и смертность. Инсульты занимают 2–3 место среди причин смертности, в первый месяц от начала заболевания смертность достигает 30%; последствия перенесенного инсульта являются основной причиной инвалидности.

Ключевые слова. Острое нарушение мозгового кровообращения, реабилитационные мероприятия.

Nazarova Janna Avazarovna

Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi

Bahadirxonov Muhammadshokir Muhammadqodirovich

Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi

**REABILITATSIYA TADBIRLARI MAJMUASINING O'TKIR MIYA QON AYLANISHINING BUZILISHI NATIJALARIGA
TA'SIRI****ANNOTATSIYA**

O'tkir miya qon aylanishining buzilishi kasalliklari muammosi zamonaviy tibbiyotning muhim muammolaridan biridir. Ushbu patologiya o'rtacha umr ko'rish, kasallanish va o'lim kabi aholi salomatligi ko'rsatkichlari darajasini belgilaydi. Insult o'lim sabablari orasida 2-3-o'rinni egallaydi, kasallik boshlanganidan keyingi birinchi oyda o'lim darajasi 30% ga etadi; insultning oqibatlarini nogironlikning asosiy sababidir.

Kalit so'zlar. bosh miya o'tkir qon buzilishi, rehabilitatsiya tadbirlari.

Nazarova Zhanna Avzarovna

Center for development of professional qualification of medical workers

Bakhadir Khanov Mukhamedshokir Mukhamedkabirovich

Republican Scientific Center of Emergency Medical Aid

INFLUENCE OF REHABILITATION MEASURES ON THE OUTCOME OF ACUTE CEREBRAL CIRCULATORY FAILURE**ANNOTATION**

The problem of cerebral vascular diseases is one of the important problems of modern medicine. This pathology determines the level of such indicators of population health as life expectancy, morbidity and mortality. Strokes occupy the 2-3 place among the causes of mortality, in the first month from the onset of the disease mortality reaches 30%; the consequences of stroke are the main cause of disability.

Keywords. Acute cerebral circulation disorder, rehabilitation measures.

Актуальность темы. Проблема сосудистых заболеваний головного мозга является одной из важных проблем современной медицины[1]. Эта патология определяет уровень таких показателей здоровья населения, как средняя продолжительность жизни, заболеваемость и смертность. Инсульты занимают 2–3 место среди причин смертности, в первый месяц от начала заболевания смертность достигает 30%; последствия перенесенного инсульта являются основной причиной инвалидности[3]. Прослеживается явная тенденция к омоложению данной патологии, приводящая к снижению, утрате трудоспособности или смерти лиц молодого трудоспособного

возраста. В связи с этим, вопрос о повышении эффективности восстановительного лечения становится весьма актуальным. Восстановление утраченных функций принципиально возможно исходя из концепции пластичности нервной системы, опирающейся на два основных принципа: полисенсорной функции нейронов и иерархичности структур центральной нервной системы [2].

В этой связи проблема реабилитации больных, перенесших инсульт, становится экономически и социально значимой. Важна преемственность ведения больного от стационарного этапа лечения к реабилитационному этапу. Для повышения

эффективности лечения необходимо максимально приблизить реабилитационный период к стационарному этапу лечения. Очевидной является позиция, что чем раньше начато лечение, тем лучше исход заболевания [4]. Акцент в восстановительном лечении должен быть сделан на раннюю реабилитацию, как способ достижения максимального восстановления утраченных функций, в связи с чем возможно уменьшение процента выхода на инвалидность, поскольку наибольший прирост баллов по шкале Barthel, Рэнкина идет в первые 2–3 месяца от начала заболевания. Еще одной из важных задач реабилитации является профилактика повторных инсультов, которые в течение первого года развивается у 5–25% больных, а в течение 5 лет – у 20–40% [5].

Необходимы систематизированные исследования процессов восстановления и исходов раннего реабилитационного лечения в сроки 2–4 недели от начала заболевания, и сопоставление их с данными об эффективности таких мероприятий спустя несколько лет с момента инсульта. Знание таких особенностей будет способствовать улучшению соответствующих реабилитационных мероприятий и расширит представления о процессах реабилитации в целом. Требуется изучить влияние различных факторов риска инсульта на эффективность процесса восстановления [6].

Цель исследования. Оценить исходы при мозговых инсультах после проведения комплексного лечебно-реабилитационного комплекса в раннем восстановительном периоде.

Материалы и методы исследования. В исследовании участвовали 150 пациентов, которые проходили лечение в неврологическом отделении Городской уличной больницы № 1 города Ташкента в раннем периоде ОНМК (2–4 недели с момента инсульта).

Среди них мужчин было 73 (48,7%), женщин – 77 (51,3%) в возрасте от 39 лет до 73 лет. Из них 30–39 лет было у 5 (3,3%), 40–49 лет – у 36 (24,0%), 50–59 лет – у 72 (48,0%) и старше 60 лет – 34 (22,7%).

Пациентов молодого трудоспособного возраста было 75 человек, т.е. 50,0% от всех обследованных пациентов. По социальному статусу: у 40,7% (61 чел.) трудовая деятельность связана с интеллектуально-умственным трудом. В санаторий

больные поступали и первично нами обследованы в следующие сроки от начала заболевания: от 11 до 28 дней, в среднем – 17 дней.

Комплекс обследования больных, поступающих в отделение реабилитации, включал в себя общий осмотр, исследование неврологического статуса, проведение тестирования с использованием шкал и тестов: шкала Barthel, шкала NIHSS, индекс Мотрисайти, тест Оценка Моторики Ривермид. Пациенты осматривались и оценивались эрготерапевтом и инструктором ЛФК. Всем проводился клинический анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиография (ЭКГ), биохимическое исследование крови. 72 больным в остром периоде заболевания была выполнена магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга. За время лечения (24 дня) пациенты были тестированы по данному алгоритму на 1–2 сутки и 23-й день пребывания.

Результаты: В исследование были включены пациенты с различными вариантами инсульта: с ишемическим инсультом – 90 (60,0%) и транзиторной ишемической атакой (ТИА) – 51 (34,0%). Геморрагический характер поражения был отмечен у 9 (6,0%) больных. Распределение больных по подтипам инсультов представлено следующим образом: атеротромботический – 5 (3,3%), гемодинамический – 48 (32,0%), кардиоэмболический – 12 (8,0%), лакунарный инсульт на фоне гипертонии – 58 (38,7%), гемореологический – 17 (11,3%), геморрагия на фоне резкого повышения артериального давления (АД) – 9 (6,0%). Среди сопутствующей патологии отмечалась артериальная гипертензия умеренной степени выраженности (160–170 / 100–110 мм рт.ст.). Нарушения ритма сердца были отмечены в виде постоянной (15 чел.) или пароксизмальной формы (19 чел.) мерцательной аритмии. Сахарный диабет был у 30 больных, инсулиннезависимый в стадии компенсации-субкомпенсации.

Первоначально, исходя из показателей клинического неврологического осмотра, все 150 пациентов были разделены по степени тяжести заболевания на 3 группы: легкая степень тяжести (n=73) – 48,7%, средне-тяжелая степень тяжести (n=64) – 42,7% и тяжелая степень тяжести (n=13) – 8,7%.

Степень выраженности неврологической симптоматики при поступлении пациентов в отделение реабилитации представлена в табл. 1.

Таблица 1

Синдромы и степень их выраженности

Клинический синдром и его выраженность		n	%
Лёгкая степень тяжести	Очаговые симптомы отсутствует	51	34,0%
	Рефлекторный гемипарез	6	4,0%
	Гемипарез	9	6,0%
	Координаторные нарушения	11	7,3%
Среднетяжёлая степень	Гемипарез	54	36,0%
	Координаторные нарушения	9	6,0%
Тяжелая степень	Гемипарез с пlegией верхней конечности	10	6,7%
Всего		150	100,0%
Из них расстройство речи наблюдалось		22	14,7%

По данным неврологического осмотра и соматического статуса составлялся план реабилитационных мероприятий для каждого пациента. В отделении реабилитации больные получали стандартный курс реабилитационного лечения в течение 24 дней, включающий с себя медикаментозную терапию и немедикаментозные средства.

Среди медикаментозных средств применялись следующие группы препаратов: вазоактивные препараты, антиагреганты, антиоксиданты, нейропротекторы, ноотропы, витамины, седативные, антидепрессанты.

Проводился подбор препаратов для лечения артериальной гипертензии различных фармакологических групп: ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, бета-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов, диуретики.

Немедикаментозные средства лечения включали в себя: режим, диетотерапию, физиотерапию с широким использованием физических факторов. Проводилась кинезотерапия.

По завершении реабилитационного курса оценивали результаты лечения по степени выраженности неврологического дефицита на момент выписки, изменения степени

нетрудоспособности, состоянию психологического статуса. Результаты реабилитационного лечения оценивали как значительное улучшение, улучшение, без эффекта и ухудшение.

У всех пациентов использовались оценочные шкалы при поступлении и к моменту выписки. Неврологический дефицит оценивался по шкале NIHSS, тесту Оценка Моторики Ривермид, индексу Мотрисайти, шкале Barthel. При оценке всей

исследовательской группы в целом изменения по шкалам в усредненном варианте были мало показательны, динамика показателей была незначительной и соответствовала преимущественно легким двигательным нарушениям.

Для оценки степени нетрудоспособности использовалась модифицированная шкала Рэнкин. По абсолютному количеству все пациенты разделились следующим образом (табл. 2).

Таблица 2

Распределение количества исследованных пациентов (n) по показателям шкалы Рэнкин в начале и в конце лечения

Показатель шкалы	0	1	2	3	4	5	Всего
Количество пациентов до начала лечения (ошибка репрезентативности 0,07)	0	63	49	27	11	0	150
Количество пациентов в конце лечения (ошибка репрезентативности 0,06)	28	77	30	11	4	0	150

Однако, при проведении рандомизации больных с разделением их на группы по тяжести неврологического дефицита, по обширности патологического очага и по соматическому статусу,

распределению по возрасту, полу и социальному статусу – чувствительность шкал повышалась.

В табл. 3 представлена динамика по оценочным шкалам при разделении пациентов на группы тяжести.

Таблица 3

Средние показатели по различным оценочным шкалам для трёх групп, различающихся степенью тяжести заболевания, в баллах ($M \pm \sigma$) ($p < 0,05$)

Шкалы	Лёгкая степень тяжести, n = 73		Средне-тяжёлая степень тяжести, n = 64		Тяжёлая степень тяжести, n = 13	
	до	после	до	после	до	после
Barthel	97,1±0,5	97,3±1,7	73,5±1,2	80,7±1,1	42,8±0,9	50,1±2,1
Ривермид	36,4±0,2	36,8±0,4	20,8±0,6	25,1±0,6	6,5±0,1	10,2±0,8
NIHSS	1,8±0,6	0,8±0,1	5,7±0,6	3,9±0,5	13,7±0,4	9,5±0,7
Мотрисайти	287,4±2,8	287,1±3,7	217,7±3,4	234,6±3,2	100,4±3,9	116,7±6,7
Рэнкин	1,8±0,4	0,7±0,7	2,4±0,6	1,5±0,6	3,6±0,3	3,7±0,2

Как видно из табл. 3, при разделении всех пациентов на рандомизированные группы, динамика по шкалам значительно увеличилась. Значимо возросла разность между показателями до и после проведения лечения по оценочным шкалам для пациентов в группе тяжёлой степени тяжести. В дальнейшем оценка динамики производилась при делении пациентов в группах по степени тяжести заболевания.

Выводы: Таким образом, исход заболевания и успешность проведения реабилитационных мероприятий в раннем

восстановительном периоде ОНМК (2–4 недели от начала заболевания) определяется наличием предикторов положительного прогноза инсульта. Предикторами положительного прогноза мозгового инсульта являются молодой возраст, легкий или умеренный неврологический дефицит в начале заболевания, отсутствие или стабилизация сопутствующей соматической патологии.

Литература.

- Скворцова ВИ, Иванова ГЕ. Реабилитация больных инсультом. Журнал Российской ассоциации по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов. 2001;(2):12–8.
- Парфенов ВА, Хасанова ДР. Ишемический инсульт. Москва: МИА; 2012. 288 с.
- Эргашев А.Д., Ибодуллаев З.Р., Махаматжанова Н.М. - Covid-19дан кейинги хавотир бузилишларини самарали даволашда эриксон гипнозиди кўллаш - Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. № 1. 2021. С. 49.
- Sacco RL, Adams R, Albers G, et al. Guidelines for prevention of stroke in patients with ischemic stroke or transient ischemic attack: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association Council on Stroke: co-sponsored by the Council on Cardiovascular Radiology and Intervention: The American Academy of Neurology affirms the value of this guideline. Stroke. 2006; 37:577–617.
- Ilkhomovna K. M., Kadyrovich K. N., Eriyigitovich I. S. Clinical and demographic quality of life for patients with ischemic stroke in Uzbekistan // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 10. – С. 883-889.
- Kamalova M., Khaidarov N. Assessment of quality of life in ischaemic stroke patients // Збірник наукових праць Scientia. – 2021.
- Хайдарова Дилдора Кадиловна, Хотамова Сарвиноз Муитдиновна. Сурункали мия ишемиясининг клиник ва невровизуал мезонлари. Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. №1. 2024 С.43
- Дилдора Хайдарова, Сарвиноз Хотамова. Сурункали мия ишемиясини ташхислаш ва даволаш чора тадбирлари. Журнал "Медицина и инноваций" №-1.2024. С. 452-459.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000